

VORWORT

Sie ist die klassische Antwort auf die Geburtstagswunschfrage. Sie wird erst dann zum Thema, wenn sie fehlt. Und sie hat großartige moderne Architekturen hervorgebracht: "Gesundheit!" Das moderneREGIONAL-Frühjahrsheft (22/2, Redaktion: P. Liptau/K. Berke-mann) kümmert sich um Räume der Genesung und Erholung – vom Krankenhaus über die Apotheke bis zur Kuranlage.

INHALT

- 4 LEITARTIKEL: Bauen und Pflegen für das Wohlbefinden**
Jürgen Tietz über die große Verheißung der Moderne.
- 8 FACHBEITRAG: Opas Heilbad ist tot!**
Oliver Sukrow über Kurorte und ihre Architektur in der Nachkriegsmoderne.
- 13 FACHBEITRAG: Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm**
Peter Liptau über ein "zukunftsoffenes Krankenhaus" des Architekten Robert Wischer.
- 18 FACHBEITRAG: Brutalismus für Betagte**
Gerhard Kabierske über einen Karlsruher Bau von Reinhard Gieselmann.
- 23 PORTRÄT: Bahnhof-Apotheke Lübbecke**
Karin Berkemann über einen der ersten Bauten der Postmoderne in Deutschland.
- 26 INTERVIEW: "Nach wie vor verliebt in dieses Klinikum"**
Die Architektin Petra Wörner (wtr) über die Sanierung des Aachener Klinikums.
- 31 FOTOSTRECKE: Auf Kur mitten im Krieg**
Peter Raaf besuchte Kuranlagen der 1930er bis 1950er Jahre.
- 33 BEST-OF-90S: Zürichhaus in Hamburg**
Karin Berkemann über ein Flaggschiff der Postmoderne an der Elbe.
- 37 IMPRESSUM**

LEITARTIKEL: Bauen und Pflegen für das Wohlbefinden

von Jürgen Tietz

„Bleiben Sie gesund!“ Mit diesem herzlichen Wunsch endeten während der Corona-Pandemie zahlreiche Gespräche, egal ob sie vor Ort geführt wurden oder digital. Die Pandemie hat der gesamten Gesellschaft verdeutlicht, was all jene schon vor Ausbruch der SARS-CoV-2 Pandemie leidvoll erfahren hatten, die an einer schweren Krankheit leiden: Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie ist kostbar und ein verletzliches Gut. Doch seit Anfang 2020 lagen Krankheit und Tod für alle im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft. Mit den Aerosolen, die wir einatmen, nahmen wir zugleich jene Coronaviren auf, die bisher allein in Deutschland über 100.000 Menschen das Leben gekostet haben.

Zürich, Universitätsspital, Rämitrakt (Bild: Roland zh, [CC BY SA 3.0](#), 2011)

Weil Stadtluft krank machte

Mit der Pandemie rückte zugleich die zentrale Rolle in den Blick, die gesundheitliche Überlegungen für Architektur und Stadtplanung seit der frühen Moderne besitzen. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Für die Verwendung von gesunden Baustoffen ebenso wie für die Art und Weise, wie wir in Stadt und Land bauen und unser räumliches Umfeld gestalten. In Europa betrafen die Maßnahmen zu gesundheitlichen Aspekten neben den Mietskasernen des 19. Jahrhunderts besonders die Altstädte. Sie waren eben keine Postkartenidyllen, wie es die fast schon mythisch anmutende Erzählung der 'kompakten europäischen Stadt' nahelegt. Viele Altstädte waren in erster Linie eng und unhygienisch. Nicht umsonst galten sie seit Jahrhunderten als Hort von Krankheiten und Seuche. Stadtluft mochte zwar frei machen, aber eben auch krank. Dagegen bezog die architektonische Moderne des 20. Jahrhunderts kraftvoll Position. Gesunde und hygienische Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurden für sie zentraler Antrieb im Kampf gegen Verelendung und Dreck in vielen heruntergekommenen Altstädten und Mietskasernen, in denen Krankheitserreger der Cholera, Tuberkulose und Diphtherie einen idealen Nährboden vorfanden.

Der weite Bogen einer 'gesunden' Baukunst reicht von der Reformarchitektur um 1900 über das Neue Bauen der 1920er Jahre bis hin zu den durchgrünten und aufgelockerten Siedlungsstrukturen der Nachkriegsmoderne. Zugleich rückte seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert eine bessere Versorgung der Kranken selbst immer stärker in den Blickwinkel. Beispielhaft dafür stehen die in einer weitläufigen Parklandschaft gruppierten Pavillonkrankenhäuser, wie sie Berlins Stadtbaurat Ludwig Hofmann

beim Rudolf-Virchow-Klinikum (1899–1906) in Berlin-Wedding realisierte. Kompakter in der Form waren jene Spitalbauten der 1920er und frühen 1930 Jahren, wie sie der in Berlin und der Schweiz aktive Otto Rudolf Salvisberg verwirklichte. Großzügige Terrassen für die Luftbäder der Kranken inklusive. Vorbildhaft war aber auch der 1942/45 nach Entwurf der Architekten Häfeli, Moser, Steiger, errichtete Rämitrakt des Zürcher Universitätsspitals, der bis heute als „eines der Hauptwerke der modernen Architektur der Schweiz“ gilt.

Neue Nervenleiden

In der Zeit um 1900 traten zunehmend neue Krankheitsbilder auf, nervöse Nervenleiden, die mit den Folgen von Industrialisierung, Verstädterung und einer generellen Beschleunigung des Lebens in der Moderne in Zusammenhang gebracht wurden. Der medizinisch begleitete Kuraufenthalt, im Besonderen für die wohlhabenden Großstädter und Großstädterinnen, entwickelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem wichtigen Fluchtpunkt. Ein wenig von dieser Zauberberg-Atmosphäre, die Thomas Mann so unvergleichlich beschrieben hat, lässt sich noch heute in dem großartigen Sanatorium Barner in Braunlage erahnen. Der gelernte Tischler Albin Müller (1871–1941), der sich bald nur noch Albinmüller nannte, wurde dort schnell vom Gast des Sanatoriums, das er 1903 erstmals besuchte, zu dessen Gestalter. Mit seinen Entwürfen verwandelte er das „Rekonvaleszentenheim für die gehobenen Stände“ vor dem Ersten Weltkrieg in ein Gesamtkunstwerk der Gesundheitsarchitektur. In den letzten Jahren ist es David Chipperfield Architects gelungen, dieses herausragende Denkmal der modernen Gesundheitsarchitektur mit liebevoller Behutsamkeit

Täglich Militär- und Künstler-Konzerte — Tennisplätze

Grosse Räume für Festlichkeiten aller Art — Vorzügliche Küche

Restaurant und Café „Park Lietzensee“, Charlottenburg
 am Untergrundbahnhof Sophie-Charlotte-Platz
 Inh. W. Kabitz, Besitzer des Restaurants Voges, Pöhlendorferplatz 9

**Schönster und vornehmster
 Familienaufenthalt Berlins**

Berlin-Charlottenburg, Park Lietzensee (Bild: historische Postkarte, 1908, Zenodot-Verlag, PD, via wikimedia commons)

zu restaurieren. Nicht nur die Linoleum-Böden und Lincrusta-Tapeten im schönsten Jugendstil-dekor vermitteln dort einen Eindruck vom Aufblühen einer keimfreien, hygienischen Moderne. Positiven Einfluss auf die Gesundheit versprach auch die 'Luftbadehütte', die Albinmüller in Holz-Fertigbauweise im Garten des Sanatoriums errichtete.

Die Gesundheit in den Blick zu nehmen, bedeutete einerseits, hygienische Materialien zu verwenden, wie sie eben jenes Naturmaterial Linoleum bot, das Keimen, Bakterien oder Viren keinen zusätzlichen Nährboden lieferte. Zum anderen bedeutete es, das Verhältnis zwischen städtischer Architektur und natürlicher Umgebung neu zu ordnen. Statt immer engere und dunklere Innenstädte zu schaffen, ging es nun um Sonne, Licht und Luft in gut durchlüfteten Wohnzeilen, die dafür in Ost-West-Richtung und mit ausreichendem Abstand positioniert wurden. Parallel zur Industrialisierung, Technisierung und Normierung des Bauens

wurde das Verhältnis von Mensch und Natur als wichtiger Aspekt für körperliches Wohlbefinden und Gesundheit erkannt. Mit Wirkungen, die bis in die Gegenwart hineinreichen. Während der aktuellen Pandemie offenbarte sich für die Stadtbewohner die hohe Bedeutung, die weitläufigen innerstädtischen Parkanlagen zukommt. Wer in den Zeiten des Lockdowns ohne Garten oder Terrasse auf engstem Raum bei Homeoffice und Homeschooling die Tage zubringen musste, der war froh, wenigstens zeitweilig in die städtischen Grünanlagen ausweichen zu können. So gut besucht waren die Parks vielfach, dass dort die geforderte soziale Distanz, die ja vor allem eine räumliche Distanz meinte, kaum zu wahren war.

Gesundes Grün

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts besaßen die gerade neu angelegten öffentlichen Grünanlagen und weitläufigen Volksparks eine wichtige Funktion beim Erhalt der Gesundheit wie der Freizeitgestaltung der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten.

In Berlin ist die Entstehung der großen Volksparks wie dem Friedrichshain (seit 1846) oder dem Humboldthain (seit 1869) mit den Namen bedeutender Gartenkünstler wie Peter Joseph Lenné oder seinem Schüler Adolf Meyer verbunden. Eine Entwicklung, die sich in der Moderne mit den Arbeiten von Erwin Barth fortsetzte, erster Gartendirektor des Berlin benachbarten Charlottenburg. Zu Barths Werken zählen die malerischen Anlagen des heutigen Mierendorfparkes (1911/12) sowie des Parks am Lietzensee (1919/20). Erst Ende der 1970er Jahre gerieten diese Parkanlagen ins Blickfeld der sich damals konstituierenden Gartendenkmalpflege. Inzwischen werden sie im stets neu auszulotenden Widerstreit der Nutzungs- und Erhaltungsinteressen durch Parkpflegewerke geschützt.

Eine besondere Bauaufgabe?

Sonderbauaufgaben wie Krankenhäuser, Altenwohnen, Kur- und Freianlagen oder Apotheken beschritten innerhalb der Architekturgeschichte keine Sonderwege. Vielmehr waren sie jeweils Kinder ihrer Zeit, mal besser, mal schlechter, mal aber auch sensationell wie das Klinikum in Aachen, das zu den besonderen High-Tech-Bauten Europas zählt. Wie sehr an Gesundheitsbauten zugleich Zeitgeschichte ablesbar ist, verdeutlicht auch das Klinikum Benjamin-Franklin in Berlin-Steglitz, das heute zum FU-Campus der Charité

gehört. 1968 nach Entwurf der beiden Amerikaner Curtis und Davis sowie ihres deutschen Kontaktarchitekten Mocken errichtet, galt es als ein Meilenstein der Krankenhausplanung. Dem Mitteltrakt des Klinikums mit den Behandlungsräumen waren seitlich zwei fünfgeschossigen Bettenhäuser für ursprünglich 1426 Patienten und Patientinnen angegliedert. Wie schwierig sich hier ein denkmalgerechter Umgang darstellt, wird nicht nur an den zauberhaften, aber dringend sanierungsbedürftigen 'Betonwirbeln' der vorgesetzten 'brise soleil' deutlich. Es zeigt sich auch in den steigenden Anforderungen an die Ausstattung der Zimmer, die sich seit der Erbauung ebenso grundlegend gewandelt haben wie die technische Ausrüstung der Behandlungs- und Operationssäle. Der bemerkenswerte medizinische Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte geht mit einer Verbesserung der gesundheitlichen Vorsorge und Behandlung einher, die der gesamten Gesellschaft zugutekommt. Zugleich spiegelt sich in ihm ein tiefgreifender Wandel der Gesundheitsarchitektur. Ihre zumeist weit umfangreicheren funktionalen und technischen Anforderungen, können für die denkmalgerechte Erhaltung und Weiterentwicklung an Gesundheitsbauten der Moderne unter Umständen hohe Hürden darstellen, die nur durch gelegentlich schmerzhaftes Kompromisse überwunden werden können.

FACHBEITRAG: Opas Heilbad ist tot!

von *Oliver Sukrow*

Wer heute an Kurorte denkt, sieht vor dem inneren Auge prächtige Trinkhallen, und luxuriöse Hotels der Belle Époque in Wiesbaden oder Karlovy Vary. Als 'playgrounds' der Eliten blieben die Kurorte im 19. Jahrhundert eingebunden in allerlei Transformationsprozesse, kurz: Sie waren Orte der Moderne. Ihre herausragende Stellung spiegelte sich auch in ihrer Urbanistik und Landschaftsarchitektur wider, die bis heute vom harten Wettbewerb um das internationale Kurpublikum zeugen. Kaum beachtet wird aber, dass diese Baugeschichte nicht 1918 endet. Vielmehr findet sich hier die Vielfalt baulich-funktionaler Lösungen von der klassischen Moderne über die Zwischenkriegszeit bis zur Postmoderne. Der folgende Beitrag stellt einige ausgewählte Beispiele der Neu- und Umbauten von Gesundheitsarchitekturen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor, die nach 1945 entstanden und heute zumeist in Vergessenheit geraten, abgerissen worden oder von Zerstörung bedroht sind.

*Bad Wildbad, Neue Trinkhalle, Otto Kuhn und Reinhold Schuler, 1933–1934
(Bild: © Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, Fotothek)*

Moderne Kurorte ohne Lobby

Angesichts einer nostalgischen, an touristischer Vermarktung orientierten Rückschau auf die Blütezeit der europäischen Kurorte wird oft vergessen, dass etliche Großprojekte erst im Laufe des 20. Jahrhunderts umgesetzt wurden – etwa die Trinkhalle in Bad Wildbad (Otto Kuhn und Reinhold Schuler, 1933–1934) oder die modernistischen Kuranlagen im mährischen Luhačovice („Neue Kolonnade“ und Vincentka-Quelle, Oskar Poříška, 1946–1952). Erst unlängst geriet diese kaum beachtete Epoche noch einmal kurz in das Blickfeld der Denkmalpflege, als 2019 trotz breiter Proteste der Abriss der Kuranlagen von Bad Neuenahr (Hermann Weiser, 1933–1938) genehmigt wurde.

Bezeichnenderweise werden die Kurortarchitektur und das 19. Jahrhundert nicht nur im kulturellen Gedächtnis gleichgesetzt, sondern auch in der 'heritage community': Als 2021 die „Great Spas of Europe“ in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden sind, wurde deutlich, dass (im Moment) nur jene Epoche und dessen bauliche Erzeugnisse 'welterbewürdig' sind. Die Geschichte der Kurorte im 20. Jahrhundert ist und bleibt deswegen ein vernachlässigtes Kapitel der Architekturgeschichtsschreibung. Wenn also bereits die modernistischen Kuranlagen aus den 1930er und 1940er Jahren weitgehend unbekannt geblieben sind, so gilt dies in umso stärkeren Maßen für jene therapeutische Infrastruktur, die in den 1960er und 1970er Jahren für den letzten großen Bauboom in den Kurorten sorgte. Diese Epoche hat weder eine Lobby, noch wird sie gegenwärtig als Chance für die Zukunft der Kurorte angesehen. Vielerorts werden ihre Überreste vernachlässigt und abgerissen.

Die Schweizer „Bäder-Erneuerung“

Im Unterschied zu den meisten mittel- und ost-europäischen Kurorten hatten die Heilbäder der Schweiz nach 1945 nicht unter Kriegszerstörungen zu leiden. Vielmehr wurde bereits in den 1940er Jahren eine „generelle Planung einer schweizerischen Bäder-Erneuerung“ angeregt. Hier tat sich der Zürcher Architekt und Planer Armin Meili (1892–1981) hervor. In seinem Buch „Bauliche Sanierung von Hotels und Kurorten“ (1945) argumentierte er, dass die Kurorte in der Schweiz mittels staatlicher Subventionen systematisch und großzügig modernisiert werden müssten. Jedem Heilbad sollten dafür zwei bis drei Architekten zugeteilt werden, die das Projekt mit den Behörden vorantreiben sollten. Meilis Konzept nahm die Entwicklungen außerhalb der Schweiz um Jahrzehnte vorweg. Damit stand die Bauaufgabe 'Kurort' in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr wohl auf der Agenda. Als Teil der Regionalplanung sollte die schweizerische „Bäder-Erneuerung“ den Binnentourismus ankurbeln und die Bauwirtschaft stärken.

Drei Jahrzehnte nach Meili legte der ebenfalls in Zürich wirkende Architekt Otto Glaus (1914–1996) eine umfassende Arbeit über „Planen und Bauen moderner Heilbäder“ (1975) vor. Darin sprach er von einer „offene[n], verglaste[n] Halle und Korridore[n], die den Ausblick in die Natur voll freigeben“ und so der „heutigen Lebensform“ entgegenkommen. Mitunter sind die hier von Glaus vorgestellten Kurbauten der 1950er bis 1970er Jahre noch erhalten, viele wurden aber inzwischen abgerissen oder umgestaltet. Mit den jüngsten Verlusten setzt sich eine Tradition fort, die bereits die historistischen Kurbauten des 19. Jahrhunderts in der Nachkriegszeit getroffen hatte. Auch diese wurden Neubauten geopfert,

beispielsweise die Alte Trinkhalle Bad Wildbad (1878–1959), das Alte Kurhaus (1950–1953) und sein Nachfolger in Bad Homburg vor der Höhe (1982–1984, Architektengemeinschaft Fischer-Glaser-Kretschmer) oder die Wandelhalle in Badenweiler (1853), die 1972 bei der Errichtung des neuen Kurhauses (1970–1972, Klaus Humpert/Staatliches Hochbauamt Freiburg im Breisgau) transloziert wurde.

Baden/Aargau, Thermalschwimmbad, Otto Glaus, 1963–1969, abgerissen 2017 (Foto: Comet Photo AG, Zürich, 1969, Bild: © ETH-Bibliothek Zürich, Com_M18-0023-0002-0009, CC BY-SA 4.0)

Neubauten in der Schweiz

Glaus wirkte auch bei zahlreichen Neubauten in Kurorten mit. In Baden/Aargau standen in den 1960er Jahren die Zeichen auf Neuanfang im örtlichen Bäderbetrieb. Zwischen 1963 und 1969 gestaltete Glaus ein Thermalschwimmbad, den brutalistischen Stadhof, als Hotel, Therapiezentrum und Trinkhalle. Alle drei Bauten wurden bis 2017 abgerissen, Ende 2021 sollte eine Therme von Mario Botta eröffnet werden. Als ein System von begrünten Innenhöfen und kleinen Plätzen

mit kubischen, tief in den Baugrund versenkten Baukörpern öffnete sich die Anlage den Besucher:innen ab 1965. Durch bodentiefe Fenster war die Anbindung an den Kurpark und das historische Bäderquartier gegeben. Um öffentlichen Raum zu erhalten, verlegte Glaus die Bauten unter das Straßenniveau und ließ zusätzlich Dach- und Atriumgärten anlegen. Gemeinsam mit dem Stadhof und der Trinkhalle bildete das Thermalbad ein zentrales Ensemble, das sich den Bedürfnissen der promenierenden Kurgäste anpasste.

Ein ähnliches Prinzip von im Kurpark verteilten, eingeschossigen Pavillons mit großen Glasflächen verwirklichte Glaus ab 1956 mit der Neuplanung des Kurzentrums von Bad Ragaz (Sankt Gallen). In der Tradition von Mies van der Rohe oder Richard Neutra ermöglichte Glaus Fern- und Ausblicke in die Landschaft, gleichzeitig aber auch eine kombinierte Verdichtung der Therapie- und Sportfunktionen. Als Städteplaner schlug Glaus für Bad Ragaz neue Kultur-, Sport-, Laden-, Betriebs-, Hotel- und Bäderzonen vor.

Bäderbauten in Südwestdeutschland

In Bad Dürkheim beispielsweise wurden die Kuranlagen ab 1955 erweitert. Die seit 1851 für den Badebetrieb genutzte Sole wurde bis 1972 in der städtischen Saline gefördert. 1937 eröffnete das Kurhaus, das sich symmetrisch, begleitet von zwei offenen Wandelhallen, zum Kurpark mit vorgelagertem Parterre öffnet. Von 1955 bis 1958 wurde das Kurmittelhaus vom Land Baden-Württemberg im Süden des Kurparks errichtet, von 1966 von 1968 das Sole-Mineral-Hallenbad. Beide wurden mittels einer Wandelhalle mit dem Kurhaus verbunden. Das zweigeschossige

Kurmittelhaus mit vorgelagerter Wandelhalle barg in seiner Mitte einen deutlich hervorgehobenen Inhalationsgang, begleitet von Einzelkabinen und vom Bewegungsbad. Dieses öffnete sich durch verglaste Fassadenflächen zum Kurpark, während im Inneren eine offene Betondecke auf Stützen das Becken überspannte. In den zwei rechtwinklig angeordneten Seitentrakten befanden sich eine Inhalationshalle und die Kinderabteilung.

Viele Kurorte fokussierten sich auf große Baukomplexe. Damit wollte man sich nicht nur stilistisch, sondern auch funktional von der Bäderarchitektur des 19. Jahrhunderts abgrenzen und einen aktiven Gesundheitstourismus etablieren. Teilweise modernisierte man dafür die historischen Kuranlagen, meistens aber, vor allem in den 1960er/70er Jahren, wurden sie abgerissen oder transloziert – zugunsten großer Komplexzentren. Nicht von ungefähr gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den multifunktionalen Kurarchitekturen und anderen Bauaufgaben wie Stadthallen, Kultur- und Freizeitzentren oder Großwohneinheiten. In der Nachkriegszeit wurden viele Funktionen in einem Gebäude oder Komplex konzentriert. Dadurch verlor die umgebende therapeutische Landschaft an Bedeutung: Es blieben Grünanlagen, Parkplätze und Erschließungsflächen. Diese Tendenzen verbinden die Kurzentren mit den Einkaufsmalls oder kommunalen Kulturhäusern der 1960er bis 1980er Jahre.

Zweimal Baden-Württemberg

In Bad Rappenau wurden das Kurmittelhaus und das Sole-Hallenbad durch die Stuttgarter Architekt:innen Rudolf und Ingeborg Geier von 1965 bis 1967 in zwei komplementären Gebäuden

untergebracht. Während das quaderförmige Hallenbad konventionell wirkt, weist das Kurmittelhaus einen polygonalen Grundriss auf. Um den zentralen Personalbereich wurden konzentrisch Ruhekabinen, Solewannen und Fango-kabinen angeordnet. In Bad Wildbad beschränkte man die Modernisierung der Kuranlagen nicht nur auf die Therapiegebäude, sondern griff auch in den zumeist seit dem 19. Jahrhundert landschaftlich gestalteten Außenraum ein. Zwischen 1964 und 1968 errichtete die Staatliche Hochbau-leitung Wildbad (Dengler/Walther) ein Thermal-Bewegungsbad aus zwei Gebäudetrakten auf sechseckigem Grundriss: einer für Kurgäste, der andere für Tagesbesucher:innen.

Oberhalb des historischen Kurzentrums, am Hang gelegen, nimmt der gestaffelte Baukörper des Thermal-Bewegungsbaus eine raumbeherrschende Stellung innerhalb des gärtnerisch gestalteten Enztals ein. Die streng-geometrischen Formen, Betonoberflächen des skulptural gehaltenen Thermalbads setzten einen Kontrast zur historistischen Bäderarchitektur aus dem 19. Jahrhundert. Bad Wildbad zeigt bis heute Elemente der landschaftlichen Kurparkgestaltung aus der Nachkriegszeit, die unter anderem auf Walter Rossow (1910–1992) zurückzuführen sind. Er schuf hier ab 1962 vier Zonen: der Kurbereich in der Nähe der Bäder, der Erholungsbereich um das Kurhaus, ein 'wilder' Bereich mit Aussichtsfelsen und Flussterrassen an der Enz sowie der Sportbereich, der in die ländliche Umgebung vermitteln sollte. Ein weiteres Element dieser Maßnahmen waren die „Enzkolonnaden“ mit Gastronomie und Einzelhandel, zwischen dem ehemaligen Grandhotel „Quellenhof“ (heute Reha-Klinik) und dem historischen Kurhaus (Otto Kuhn, 1908–1910) gelegen.

Alpiner Brutalismus

Die Herausforderung, die therapeutische Infrastruktur landschaftlich einzubetten, stellte sich nicht nur im Mittelgebirge, sondern auch in den Alpen. Dort wurden die Heilmittel Wasser, Terrain und Luft bereits im 19. Jahrhundert mit außergewöhnlichen Lösungen erleb- und nutzbar gemacht. Der Bautyp Sanatorium etwa wurde immer mehr durch Fenster, Balkone, Veranden, Loggien und Sonnendächer zur umgebenden Landschaft geöffnet und 'entmaterialisiert'. Auf ganz andere Weise löste Gerhard Garstenauers Felsenbad Gastein (1967–1968) das Problem im Salzburger Land. Wegen eines schwierigen Bauplatzes wurde ein Teil des rückwärtigen Berges gesprengt, um die Felsenfront als Hintergrund der Schwimmhalle zu nutzen. Der brutalistische Bau geht dadurch einen 'Dialog' mit dem anliegenden Naturstein ein, der so als namensgebendes Herzstück der Kuranlage vorgeführt wird.

Ob in Bad Ragaz, Bad Wildbad oder Bad Gastein: Natur, Kunst und Architektur gehen auch in den Kurorten des 20. Jahrhunderts eine wechselseitige Verbindung ein. In Zeiten einer Wiederentdeckung „heilsamer“ Räume und Landschaften wird es umso wichtiger sein, auch die baulichen Zeugnisse des zweiten Aufbruchs der „Spas of Europe“ zu erhalten und zu nutzen. Ob es aber zu einer Renaissance der Kurorte und damit einer Wertschätzung der modernen Kurortarchitektur kommt, bleibt offen.

Literatur

Meili, Armin, Bauliche Sanierung von Hotels und Kurorten: Schlussbericht, Zürich 1945.

Situation der europäischen Kurorte in Gegenwart und Zukunft: Fachreferate der Jahrestagung 1968 in Badgastein, hg. vom Österreichischen Heilbäder- und Kurorteverband, Wien 1968.

50 Jahre Verband Schweizer Badekurorte (Die Schweiz – Suisse – Svizzera – Switzerland. Offizielle Reisezeitschrift der Schweiz 47, 1974, 11), hg. von der Schweizerischen Verkehrszentrale, Zürich 1974.

Hain, Karl, Oberösterreichisches Kurortekonzept: Bestandsaufnahme und Programm, Linz 1974.

Glaus, Otto, Planen und Bauen moderner Heilbäder, Zürich 1975.

Lüdtke, Lothar F./Stockburger, Dieter: Untersuchung über Situation und anzustrebende Entwicklungsrichtung in den Heilbädern, Heilklimatischen Kurorten und Kneippkurorten Baden-Württembergs unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkungen, München 1976.

Garstenauer, Gerhard, Bauten und Projekte im Gasteinertal, Salzburg 1979.

Der Autor bietet mit diesem Beitrag einen Blick in die Werkstatt eines laufenden Forschungsprojekts, zu dem er weiterhin jeweils aktuelle Ergebnisse publizieren wird.

FACHBEITRAG:

Das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm

von Peter Liptau

Über der Stadt Ulm, auf dem Eselsberg und zumindest ursprünglich mitten im Grünen steht das Bundeswehrkrankenhaus, das von 1974 bis 1979 durch das Büro Heinle, Wischer und Partner errichtet wurde. Insbesondere der Architekt Robert Wischer (1930–2007) war es, der nicht nur das Haus in Ulm nach seinem Prinzip des „zukunfts offenen Krankenhauses“ plante. Es sollte jederzeit flexibel auf den Fortschritt reagieren können, ohne dass große An- und Umbauten nötig sind. Diese Strukturen haben sich in den letzten Jahren in der Sanierungsphase, die ebenfalls vom Büro Heinle, Wischer und Partner durchgeführt wurde, als nützlich erwiesen.

Das zukunfts offene Krankenhaus

Robert Wischer wollte ursprünglich Medizin studieren – und wurde Architekt. Dies sind selbstredend beste Voraussetzungen für einen Krankenhausbauer. Für diese gemeinwesenorientierten, rund um die Uhr geöffneten Hochleistungsarchitekturen braucht es einen gesundheitsfördernden Lebensraum. Dennoch gab es für Wischer bis dato kein überzeugendes Konzept für zukunfts offene Krankenhäuser, deshalb entwickelte er eine eigene Theorie.

Schon der römische Architekturtheoretiker Vitruv habe gefordert: Gebäude müssen ebenso langfristig brauchbar wie dauerhaft in Material und Ästhetik sein. Wischer ergänzte die Funktionsoffenheit. Insbesondere ein Krankenhaus folge vier Kriterien: 1) Der Ort ist dauerhaft und bleibt über Jahrhunderte bestehen. 2) Die konstruktive, elementare, technische und logistische Struktur ist langfristig, sie erstreckt sich über 50 bis 100 Jahre. 3) Der raumbildende Ausbau und die ihn ergänzende technische Ausstattung

sind für 20 bis 40 Jahre von mittelfristiger Gültigkeit. 4) Bewegliche Dinge können alle 5 bis 30 Jahre ausgewechselt werden.

Vor diesem Hintergrund plante Wischer seine eigenen Krankenhäuser. In Ulm wurden die Systeme für die technischen Installationen und den Innenausbau nahezu unabhängig in eine stählerne Tragstruktur eingesetzt. Für diese konstruktive Innovation erhielt das Büro Heinle, Wischer und Partner 1979 den Europäischen Stahlbaupreis.

Auf dem grünen Hügel

Als das Land Baden-Württemberg die Medizinisch-Naturwissenschaftliche Hochschule in Ulm plante, entschied der Bundestag, dass hier auch ein Bundeswehrkrankenhaus mit 620 Betten entstehen sollte. Letzteres war zugleich als Lehrkrankenhaus für die Universität gedacht, das etwa ein Drittel seiner Kapazität für die Behandlung von Zivilist:innen bereitstellte.

Das Ensemble sollte sich „unaufdringlich in die Natur“ einfügen und „adäquat und in solider, zurückhaltender, im guten Sinne konservativer Gestaltung“ ausfallen. Auch deshalb wurde die Krankenhaus-Cafeteria zum beliebten Ausflugsziel für Spaziergänger:innen, die den Weg ins Naherholungsgebiet auf sich nahmen. Von Vorteil war und ist dabei natürlich der unverbaute Weitblick, der bei guten Wetterverhältnissen bis zu den Alpen reicht.

*Bundeswehrkrankenhaus von Westen aus gesehen
(Bild: Peter Liptau)*

Jedem Zimmer sein Kunstdruck

Die Kunst am Bau sollte „die Menschen ansprechen, sie nachdenklich machen oder auch aufmuntern“. Dazu gehört in Ulm eine große Außeninstallation samt Grünflächengestaltung des Künstlers Kurt Georg Pfahler. Hinzu kommt die hochwertige Ausstattung der Innenräume: Plastiken des Künstlers Alfonso Hüppi im Lichthof sowie eine umfassende Kunstsammlung die es ermöglicht, dass jedes Krankenzimmer einen originalen Kunstdruck erhält.

Um das Bettenhochhaus herum gliedern sich – eingebettet in die Grünanlage, durch die

Geländemodellierung teils unsichtbar – niedrigere Bauten für Ambulanzen, OP-Bereiche, Sozialräume, Labor, Bettenzentrale usw. Mit dieser Aufteilung reagierte Wischer darauf, dass bei solchen hoch technisierten Funktionsbauten mit einem höheren Anpassungsbedarf zu rechnen ist. Man wollte eventuelle An- und Umbauten vereinfachen und hielt dafür prophylaktisch Freiflächen bereit. Darauf befand sich u. a. eine Sportanlage für Soldat:innen, aber auch für die Patient:innen.

Im Luftraum

Die Pflegestationen befinden sich allesamt im Bettenhochhaus, wo mit weniger Anpassungsnotwendigkeit zu rechnen ist. Den Mittelpunkt bildet der Eingangsbereich mit seinem Lichthof als verbindendes Element: Mehr einem botanischen Garten als einem Krankenhausfoyer gleichend, betritt man das Haus auf Ebene 0. Hier erschließt sich ein glasgedeckter Luftraum, der sich nach unten bis zur Ebene -1 erstreckt, wo die meisten Funktionen und Ambulanzen liegen. Im Lichthof der Ebene -1, eingebettet in reichhaltiges Grün, gliedern „brutalistische, angeschrägte Kuben“ einen langen Raum. Über diesen ‘Graben’ verlaufen mehrere Brücken, welche die Ebene 0 des Haupthauses mit dem Nebengebäude der Fachabteilungen verbinden.

Das Bundeswehrkrankenhaus zeigt sich bis heute in seiner ursprünglichen Gestaltung: Die hinterlüftete Vorhangfassade mit eingestellten Brüstungselementen wurde seinerzeit mit bronzefarben eloxierten Aluminiumplatten verkleidet. Sie sind vor den Krankenzimmern so niedrig gehalten, dass die Patient:innen auch aus dem Bett heraus sehen können, was sich draußen auf Bodenhöhe abspielt. Vor der Verglasung liegt

Ulm, Bundeswehrkrankenhaus, Lichthof (Bild: privat)

der Sonnenschutz aus Aluminiumlamellen, die automatisch bedient und von den Zimmern aus separat gesteuert werden können. In den vollklimatisierten Räumen lassen sich aus psychologischen Gründen einzelne Fensterflügel öffnen. Die Fassadenaufteilung selbst ergibt sich aus dem Raster der inneren Tragstruktur.

Streng nach dem Raster

In Ulm folgt der Aufbau den von Wischer proklamierten Prinzipien des „zukunfts-offenen Krankenhauses“: 1) Das Konstruktionssystem dient als tragende Struktur in einem dreidimensionalen, einheitlichen Raster mit minimalen baulichen Bindungen (Stützen, Aussteifungswände, Schächte). 2) Das Ausbausystem verfügt über verschiedene Variationsmöglichkeiten (Wand, Decke, Fußböden). 3) Das technische System für alle räumlichen Funktionen gestattet künftige Änderungen und ein entflochtenes Ordnungssystem – beispielsweise durch adaptive Energieanschlüsse.

Das Ausbausystem im Innern beruht auf einem Raster von 120 Zentimetern. Alle Elemente sind ein Vielfaches oder ein Teil davon (60 Zentimeter, 30 Zentimeter, 240 Zentimeter etc.). Auch die Raster aller tragenden Stützen sind identisch. In den Flachbauten wurden leicht zu versetzende Elemente aus kunststoffbeschichteten Stahlblechen eingesetzt, da mit einer dynamischeren Nutzung zu rechnen ist.

Stützen und Schächte

In den Untergeschossen 5 bis 2 finden sich Stützen, Wände und Decken aus Stahlbeton. Oberirdisch geht die Struktur dann in eine reine Stahlskelettkonstruktion über. Insgesamt birgt das Hochhaus sechs Schächte für die Installationsstränge. In den Geschossen verlaufen die Leitungen horizontal in den abgehängten Decken: Wasser, Abwasser, Heizung für das jeweils darüberliegende Stockwerk, Luft, Elektroinstallation und medizinische Gase. Diese Decken umfassen ein Schienensystem, in das Verkleidungsplatten, Beleuchtungspaneel

und technische Energieauslässe eingefügt sind. In den Stationen bestehen die Wandelemente aus 15 Zentimeter starken Gipskartonwänden, die mit Glasfasertapete beschichtet und unterschiedlich gestrichen wurden. Die Fußböden sind nahezu vollständig in PVC ausgeführt, mit Ausnahme der Treppenhäuser, Nassbereiche und Küchen. Für die Nassbereiche der Zimmer wurden vorgefertigte Nasszellen eingesetzt, die am Stück angeliefert werden konnten.

Entlang der Kleinförderanlage

Zur Ausstattung gehören auch modernste technische Einrichtungen. Neben den sammelgesteuerten Aufzügen und einer automatischen, über zwei Kilometer langen Wagentransportanlage (z. B. für Essens- und Wäschewagen) verfügt das Haus auch über eine sogenannte Kleinförderanlage. Hier fahren 80 Metallkörbe mit Eigenantrieb über insgesamt 1700 Meter Schienen zu 32 Stationen. Dies ermöglicht bis heute eine schnelle Übermittlung von Befunden, Laborproben, Blutkonserven etc. Ein Hauptschienenstrang verläuft durch die Haupteingangshalle und macht die Modernität des Hauses damit für die Besuchenden sichtbar. Die bronzenfarbenen Platten der Aluminiumfassade finden sich im Inneren wieder – als Verkleidung der Konstruktionsstützen. Auch die Aufzugsschächte zeigen sich in dieser Optik.

Das Gebäude erhielt ein Haustelesystem und eine moderne zentrale Computeranlage. Eine Neuerung war außerdem der Patientenruf, der nicht nur über ein Warnlicht im Flur und ein akustisches Signal funktionierte, sondern auch eine Hör-Sprechverbindung zwischen Patient:innen und Pflegepersonal herstellte, u. a. über ein sogenanntes Hör-Sprech-Kissen.

Gerüstet für den Kriegsfall

Selbstverständlich handelt es sich beim Bundeswehrkrankenhaus um ein Militärkrankenhaus, dessen Ausstattung in der Hochzeit des Kalten Krieges auch für den Ernstfall geeignet sein sollte. In den zeitgenössischen Publikationen ist hierzu selbstverständlich nichts zu lesen, dennoch ist das Wissen darüber mittlerweile nach außen gedrungen. Beispielsweise befindet sich unter dem Gebäude eine weitreichende mehrgeschossige Bunkeranlage, wohin man den gesamten Krankenhausbetrieb hätte auslagern können. Zudem wurden der Lichthof und der Eingangsbereich großzügig geplant, um hier im Kriegsfall mehrere hundert Krankbetten aufzustellen. Durch die Klimaanlage entsteht ein leichter Überdruck, der etwa beim Einsatz chemischer Waffen einer Kontaminierung entgegenwirken sollte.

Modernisieren im laufenden Betrieb

Schaut man sich das Bundeswehrkrankenhaus heute von außen an, fällt vor allem der neue Hubschrauberlandeplatz über (nicht auf) dem Dach ins Auge. Dieser ersetzte erst in den vergangenen Jahren den nördlich des Ensembles gelegenen Landeplatz auf Bodenniveau. Ansonsten zeigt sich das Haus weitestgehend in seiner ursprünglichen Gestaltung, was an den langlebigen Materialien liegen mag, aber auch an seiner programmatischen Variabilität. Wesentlich war aber vor allem, dass die Sanierung vom Erbauerbüro Heinle, Wischer und Partner durchgeführt wurde. Die Modernisierungen blieben fast unsichtbar: Wie es Wischer voraussagt hatte, wurde nach knapp 30 Jahren eine Renovierung fällig. Dafür sanierte man die einzelnen Funktionseinheiten nicht an

ihrem Standort, sondern ließ sie an neuen Orten neu entstehen. So wurde ein OP-Trakt mitsamt Notfallambulanz im Souterrain errichtet, womit die ehemals dort befindlichen Sozialräume (inklusive einer Kegelbahn!) wiederum andere verschobene Abteilungen aufnehmen konnten.

Die gesamte Sanierungsphase dauerte 20 Jahre und brachte nur sehr geringe Einschränkungen für den laufenden Betrieb. Auch die Gestaltung wurde überarbeitet. Dabei blieb der ursprüngliche Farbkanon erhalten, jedoch durch hellere Farbwerte aufgelockert. Anmeldetresen und Mobiliar wurden passend erneuert. Die öffentlichen Räume wie Eingangsbereich, Cafeteria und auch die Notfallambulanz wurden vom italienischen Designer Giulio Ridolfo in ihren Farbtönen entwickelt. Mit dieser Sanierung folgt das Krankenhaus tatsächlich der Prognose Robert Wischers und erweist sich weiterhin als „zukunftsoffenes Krankenhaus“. Eine Ehre, die einem weiteren bedeutenden Bau seines Büros wohl nicht mehr zuteilwird: Das Krankenhaus der Universität Göttingen, das fast noch konsequenter der Rasterbauweise folgt, steht aktuell wegen angeblich zu hoher Sanierungskosten auf der Abschussliste.

Ulm, Bundeswehrkrankenhaus, Krankenzimmer nach der Sanierung (Bild: Heinle, Wischer und Partner, Yogi Hild)

Quellen (Auswahl)

Vom Unikat zum Stadtbaustein – Gedanken zur Entwicklung des Krankenhauses, hg. von Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart u. a. 2008.

Teuffel, Gert A. (Bearb.), Bundeswehrkrankenhaus Ulm, hg. von Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart 1981.

Archiv des Bundeswehrkrankenhauses, Ulm.

FACHBEITRAG: Brutalismus für Betagte

von Gerhard Kabierske

Die Betonfassade war vielen Karlsruherinnen und Karlsruhern ein Stein des Anstoßes: Ausgerechnet an der Aufgabe Altersheim demonstrierte der Architekt Reinhard Gieselmann (1925–2013) seine eigenwilligen Vorstellungen, und ausgerechnet mit dem spektakulären Neubau in einer der Radialstraßen im Zentrum der Fächerstadt, die das sonst verlorene Bild der klassizistischen Residenzstadt einigermaßen bewahrt hatte. Weder dem, was sich damals ältere Menschen unter einer ‘schönen’ Architektur für ihren letzten Lebensabschnitt vorstellten, noch dem, was als Einordnung in einen städtebaulichen Kontext verstanden werden konnte, entsprach dieser Bau. Er war bei seiner Fertigstellung 1967 schlichtweg ein Akt der Selbstdarstellung. Aus heutiger Perspektive gesehen, hat Gieselmann der Stadt zu einem überregional bedeutenden Zeugnis des Betonbrutalismus verholfen.

Ein besonderer Auftrag

‘Licht, Luft, Sonne’, die Doktrin der Moderne, galt in der Nachkriegszeit auch beim Bauen für Betagte. Selbstverständlich sollten sie am neuen ‘befreiten’ Lebensgefühl teilhaben. Alten- und Pflegeheime entstanden deshalb gerne als Solitäre in Neubaugebieten, wo die ‘gesunde’ Ausrichtung nach Himmelsrichtungen sowie umgebendes Grün gewährleistet waren. Funktion und Hygiene schien Genüge getan, wenn sich die Zimmer mit Balkon und Waschbecken schematisch entlang eines Flurs aufreichten, die gemeinschaftlichen Sanitärräume nicht allzu weit vom Zimmer entfernt waren und auch ein Personenaufzug nicht fehlte.

Ein neues Heim in einer Kriegslücke an einer viel befahrenen Innenstadtstraße zu bauen, war eher die Ausnahme. 1960 hatte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) den Architekten Alfred Fischer (1889–1969) mit einem Gutachten beauftragt, wie das verbandseigene Grundstück an der Stephaniestraße intensiver genutzt werden

könnte. Nach der Trümmerräumung diente es nur als Stellplatz für die DRK-Krankswagen. Hier stand auch eine Baracke als provisorische Einsatzzentrale. Fischer schlug für das schmale und tiefe Areal eine Heimnutzung vor. Da es in Karlsruhe an Altenheimplätzen mangelte und überdies eine Finanzierung möglich war, entschied man sich für ein solches Projekt. Die Stadt stimmte baurechtlich zu. Da Fischer aus Altersgründen die weitere Planung nicht übernehmen wollte, brachte er seinen damals erst 36-jährigen Schwiegersohn Reinhard Gieselmann als Architekten ins Spiel. Ohne personelle Alternative oder einen Wettbewerb erhielt dieser 1962 den Auftrag.

Bald stand sein Konzept eines Heims für rund 70 alte Menschen: Die Krankswagen wurden in eine Tiefgarage verbannt. Die zugehörigen Wartungs- und Einsatzräume verortete man ebenso im Tiefgeschoss und belichtete sie über einen Lichtgraben im hinteren Grundstücksteil. Die Bauflucht an der Straße sollte durch einen viergeschossigen Trakt geschlossen werden, der sich entlang einer Brandmauer zum Nachbargrundstück nach

Karlsruhe, Altenheim des Deutschen Roten Kreuzes, Straßenfassade, 1967

(Bild: saai | Archiv für Architektur und Ingenieurbau am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Foto: Thilo Mechau)

hinten entwickeln und diese verdecken sollte. Ferner sollte ein zweigeschossiger Querriegel dahinter das Grundstück in der Tiefe teilen sowie inmitten des baubestandenenen, rückwärtigen Grundstücksteils eine eingeschossige bungalowartige Baugruppe mit Altenwohnungen entstehen. Im Grunde übernahm Gieselmann mit Vorderhaus, Seitenbau, Hinterhaus und Gartenhaus ein Bebauungsschema des 19. Jahrhunderts, wie es sich auch in der Karlsruher Innenstadt finden lässt.

Ein Blick auf die ausgeführte Straßenansicht und den Erdgeschossgrundriss macht jedoch deutlich, dass der Architekt weitergehende Ambitionen hatte. Um so viel Sonnenlicht wie möglich einzufangen, wird die Fassade an der Straße mit Loggien und über Eck geführten Fenstern aufgebrochen. Auf der Rückseite ist die Baugruppe

extrem in Höhe und Tiefe gestaffelt, die Fronten sind gebogen und abgetreppt. Aber man ahnt sofort: Es geht dem Architekten nicht nur um das Einfangen von Sonne, sondern vor allem um das Spiel mit plastischen Formen. Er liebt spannungsreiche Inszenierungen, im Äußeren mit einem ungewöhnlichen, fast dreieckigen Hofbereich, im Inneren mit expressionistisch-irrationalen Raumzuschnitten.

Ein engagierter Architekt

Reinhard Gieselmann baute keinen Standard, dafür war er schon zuvor bekannt. 1944 noch als 19-Jähriger zur Wehrmacht eingezogen, entschied er sich nach traumatischen Erlebnissen am Kriegsende höchst motiviert für ein Architekturstudium in Karlsruhe. Prägend wurde

zunächst Egon Eiermann, bei dem er 1950 sein Diplom machte: mit dem Entwurf eines Motels an der Autobahn, für das er – typisch Eiermann-Schule – in einem Baukastensystem Container in Leichtbauweise aneinanderreichte. Die Ablösung von der Vaterfigur Eiermann begann, als er 1953 auf dem Motorrad bis Finnland fuhr und dort Alvar Aalto und seine Bauten kennenlernte. Zum Schlüsselerlebnis wurde im selben Jahr auch der CIAM-Kongress in Aix-en-Provence, auf dem Peter und Alison Smithson ihre 'brutalistischen' Bauten vorstellten und offen gegen die Meister der weißen Moderne der 1920er Jahre opponierten. Das Zusammentreffen mit Le Corbusier, der dem jungen Deutschen persönlich eine Wohnung in der gerade fertig gestellten Unité d'Habitation in Marseille zeigte, sollte ebenso nicht folgenlos bleiben.

Schon Gieselmanns erste eigene Bauten zeigen besondere Plastizität und Raumwirkung, den Einsatz von groben Materialien wie Sichtbeton, Backstein, Kalksandstein oder Rauputz. Er nahm damit Trends der 1960er Jahre vorweg. Belesen und interessiert an Architekturtheorie, promovierte er mit einer Arbeit über den modernen Kirchenbau und meldete sich zu aktuellen Themen mit aufmüpfigen Leserbriefen in Bauzeitschriften zu Wort. Mit seinem Freund Oswald Matthias Ungers verfasste er 1960 ein „Manifest zu einer neuen Architektur“. In 20 Thesen beschwor ihr „Credo des Subjektiven“ den Vorrang der künstlerischen Schöpfung vor Ratio und Technik in der Architektur. Sie müsse „Erlebnis des Körperhaften und Räumlichen“ sein. In diesem Sinne baute Gieselmann mehrere individualistische Einfamilienhäuser und eine erste Kirche, die deutlich Le Corbusier rezipierte.

Béton brut in der Stephanienstraße

Beim Großprojekt für das Altersheim konnte Gieselmann in den 1960er Jahren alle Register seines baukünstlerischen Wollens ziehen, seine Liebe für Sichtbeton und eine neoexpressive raumbildende Architektur ausleben. Weder der Bauherr noch die Stadt redeten ihm bei der Gestaltung hinein. So wurde schon die Straßenfassade zu einem Manifest: Das hohe Erdgeschoss tritt nach außen als zurückgesetzte dunkle Sockelzone in Erscheinung, aus der nur die Rahmung von Eingang und Tiefgarageneinfahrt hervortreten.

Die drei aufgeständerten Wohngeschosse präsentieren sich wie ein abstraktes Relief, das durch vorkragende Wandteile, Rücksprünge der Fensternischen und dunkle eingetieft Loggien eine stark plastische Struktur erhält. Um jedes Schema der dahinter gleichartig gereihten Zimmer zu vermeiden, sind die Öffnungen von Fenstern und Loggien in einem raffinierten Spiel von Symmetrie und Asymmetrie gespiegelt. Im Gegensatz zur Horizontalen wird der Kamin der Heizung im Untergeschoss turmartig als vertikaler Akzent in die Fassade gerückt, maniert überdimensioniert, nach oben auskragend, in einem dreiteilig gestaffelten Kopf über der Traufe auslaufend und die breite Front wiederum asymmetrisch teilend.

Im Inneren

Genauso expressiv gibt sich das Innere. Sichtbeton mit Kalksandstein-Ausmauerungen dominiert auch die Eingangshalle und den sich anschließenden, nach oben schachtartig über die gesamte Gebäudehöhe führenden Lichthof. In einem freistehenden Betonzylinder fährt der

Personenaufzug nach oben, ebenso wird die zum Lichthof offene Treppe zum Blickpunkt. Beides erschließt die umlaufenden Laubengänge vor den Zimmern. Geradezu barock ist die Lichtregie mit einem pointierten Hell-Dunkel-Kontrast. Während an der Straßenseite das große Hallenfenster Seitenlicht spendet, fällt von oben indirekt Sonne durch einen über das Dach ragenden Aufbau mit umlaufendem Fensterband.

Die Hallenwand wird durch gerahmte, geschichtete Rechteckfelder gegliedert, die wie ein aus der Architektur heraustretendes Relief erscheinen. Später erhielten die Felder Majolikareliefs mit stark abstrahierten, vegetabilen Motiven des Meistermann-Schülers Karlheinz Overkott. Einen überraschenden Dekor bekamen auch die mächtigen zweiteiligen Rundstützen, deren kubisch verschachtelte Fantasiekapitelle die Decke tragen. Ebenso erstaunlich sind der Speisesaal und die Flure des rückseitigen Querbaus mit nicht alltäglichen Rauminszenierungen und der Härte der Materialien. Der Anspruch eines Gesamtkunstwerks wurde noch unterstrichen, indem Gieselmann auch die Möbel der Gemeinschaftsräume entwarf.

Kritik und Anerkennung

Nicht nur bei Karlsruher Bürgerinnen und Bürger sorgte Gieselmanns Werk für Kopfschütteln. Es kam in der Gestaltungsfrage auch zum Zwist zwischen ihm und seinem Schwiegervater Alfred Fischer, der ihm den Auftrag vermittelt hatte. Und er bekam das Befremden der Karlsruher Kollegen zu spüren: „Sie wollten Funktion, ich: Struktur und Atmosphäre“, so fasste der Architekt selbst die Distanz zusammen, die er im regionalen Kontext fühlte. Dass „Brutalismus“ in Karlsruhe nicht gelitten war, lag an der Prägung

durch die Schule von Egon Eiermann, der in seinen Vorlesungen das Altersheim „des Herrn G.“ sogar als Negativbeispiel vorführte. Beton, zumal plastisch geformter Sichtbeton, galt dem Liebhaber des Stahls und Perfektionisten in der Kunst der Fügung von Einzelementen als geradezu anstößig. Man könne mit diesem Baustoff disziplinos „alles machen“ und das Material anschließend nie wieder beseitigen. Mit negativen Gutachten torpedierte Eiermann in der Folge sogar zweimal Berufungen seines ehemaligen Schülers, mit dem er sich duzte und dessen Frau eine gute Freundin seiner Frau war.

Gieselmann wollte sich gegen die Vorbehalte wehren. In seiner Eröffnungsrede und in weiteren Texten erläuterte er den sozialen Aspekt seines Gebäudes: Ein Altersheim dürfe nicht nur reine Funktionen des Wohnens im Alter erfüllen, es müsse für die Seniorinnen und Senioren auch architektonische Reize bieten, Abwechslung wegen des im Alter immer enger werdenden Bewegungsradius. Das Haus müsse quasi die Stadt ersetzen, die selbst nicht mehr erlebt werden könne. Und er sah seine Formspielereien legitimiert durch Geschichte: Hatte nicht der Architekt Hermann Billing, dem er einen Aufsatz widmete, 1900 in der gleichen Straße ein Hauptwerk des Jugendstils hinterlassen, dessen Fassade auch gegen alle Konventionen verstieß?

Doch es gab keineswegs nur Kritik. In der überregionalen Fachpresse stieß das Gebäude auf großes Interesse. Es erschienen zahlreiche Artikel, selbst in französischen, ungarischen und japanischen Zeitschriften. Zusammen mit Gottfried Böhms wenig jüngerem Altenheim in Düsseldorf-Garath, das ähnliche architektonische Reize bietet, stand der DRK-Bau in Karlsruhe für einen neuen Ansatz in dieser Gattung. Gruppen von Architekten und Architektinnen aus dem

ganzen deutschsprachigen Raum kamen nach Karlsruhe. Offenbar schätzten sie vor allem den Mut, die Stützen wieder mit Kapitellen auszubilden – hier zeichnet sich schon die Postmoderne ab, der sich Gieselmann später zuwenden sollte. Nicht zuletzt dürfte das Werk mitverantwortlich dafür gewesen sein, dass sein Urheber zwei Jahre nach Fertigstellung einen Ruf auf einen Lehrstuhl an die Technische Hochschule (TH) Wien erhielt.

Umgang mit dem Gebäude

Seit den 1980er Jahren steht das Altersheim bereits unter Denkmalschutz und eine in den frühen 1990ern geplante, entstellende Generalsanierung – unter Beteiligung von Gieselmann selbst – wurde zum Glück nicht realisiert. Dennoch hat der Bau in der Zwischenzeit viel von seiner ursprünglichen Wirkung verloren. Neue Standards für Altenheime, Sicherheits- und Brandschutzauflagen sowie Dämmmaßnahmen führten an vielen Stellen zu unglücklichen Eingriffen. Anstriche und Verkleidungen des Sichtbetons im Inneren demonstrieren das geringe Verständnis der neuen Eigentümerin, der Evangelischen Stadtmission, für die historische Bedeutung und die bauliche Qualität des Hauses. Die neue Erschließung über einen benachbarten Erweiterungsbau führte zur Degradierung des eigentlichen Zentrums der Anlage, der Eingangshalle. Zudem kann sie nicht mehr von der Straße eingesehen werden. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft denkmalpflegerische Belange mehr Berücksichtigung finden.

Karlsruhe, Altenheim des Deutschen Roten Kreuzes, Eingangshalle mit Majolikareliefs von Karlheinz Overkott (Bild: saai | Archiv für Architektur und Ingenieurbau am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Foto: Thilo Mechau)

Quellen und Literatur

saai | Archiv für Architektur und Ingenieurbau am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Werkarchiv Reinhard Gieselmann.

Gieselmann, Reinhard, *On the Search of Style*. Auf der Suche nach Stil, Stuttgart/London 2007.

PORTRÄT: Bahnhof-Apotheke Lübbecke

von Karin Berkemann

Diese Apotheke ist der wahrgewordene Traum jedes Designvictims der späten 1970er Jahre. Als Grundlage dienten die Zeichnungen eines ostwestfälischen Apothekers: Der stilsichere Rainer Krause (1952–2013) konnte 1974/76 die italienische Architektengruppe Superstudio, hier speziell Adolfo Natalini (1941–2020), für den Neubau des Familienbetriebs gewinnen. In Lübbecke störte man sich zunächst an diesem 1979 fertiggestellten Haus, das als eines der ersten Zeugnisse der Postmoderne in Deutschland gilt. Rasch waren Spitznamen wie “Waschmaschine” oder “Pillenkunker” zur Hand. Doch als Zeitschriften wie “Casa Vogue” oder “Schöner Wohnen” positiv über die Bahnhof-Apotheke schrieben, stellte sich bald Stolz ein. Schließlich richtete sich Krause im Dachgeschoss der Stilikone mit seinem neuen Designberatungsbüro ein, dessen Ausstellungen es bis zur Documenta schaffen sollten.

Lübbecke, Bahnhof-Apotheke – seit den 1990er Jahre liegt die Leitung der Apotheke bei den Pharmazeut:innen Elke und Volkhard Meyer (Fotos: links: Aldo Ballo, rechts: Reinhard Wolf, Bild: Archiv Michael von Jakubowski)

Anti-Architektur

Unter dem Namen Superstudio hatten sich ab 1966 in Florenz mehrere Avantgarde-Architekten zusammengetan, darunter Peter Frassinelli, Alessandro Magris, Roberto Magris, Alessandro Poli, Cristiano Toraldo di Francia und Adolfo Natalini. Ihr Anspruch war kein Geringerer, als eine Persiflage auf die vorherrschende Baukunst zu erschaffen. Daher kehrten sie die Logik der Megacities mit Zeichnungen und Collagen ins Absurde. Zudem entstanden – über alle Gattungsgrenzen hinweg – Filme, Modelle, Ausstellungen, reale Architekturen und Designentwürfe.

Als sich das Kollektiv gegen Ende der 1970er Jahre auflöste, wandte sich Adolfo Natalini dem Städtebau zu, um ab 1991 mit seinem Sohn ein eigenes Büro zu betreiben. Die Superstudio-Collagen wanderten in die großen Architektursammlungen der Welt. Doch am populärsten sollten die Designstücke werden, die man heute zu hohen Preisen handelt. Da ist es nur konsequent, dass die Lübbecker Apotheke wie eine Mischung aus italienischer Espressomaschine und amerikanischem Art Déco daherkommt.

Krause-Frassinelli-Natalini

Rainer Krause sprach fließend Italienisch. Schon 1974 hatte er um Superstudio geworben, mit einem Brief auf einem kreisrunden Blatt Papier. Nach einem zweiten Schreiben mit konkreten Vorschlägen erhörten ihn die italienischen Architekten. Natalini und Frassinelli erstellten je einen eigenen Entwurf. Auf dem Grundstück in Lübbecke stand noch ein Backsteinhaus des 19. Jahrhunderts. Im Neubau sollten neben der Apotheke auch eine Arztpraxis und zwei Wohnungen unterkommen. Während sich Frassinelli mit Backstein und einer markanten Silhouette an den Vorgänger

anlehnen wollte, blieb Natalini nah an Krauses Vorschlägen und schuf etwas völlig Neues.

In der Bahnhofstraße, auf halber Strecke zwischen Eisenbahn und Altstadt, entstand so ein Kubus, der von zwei schlanken U-Formen durchdrungen wird: Eine der halben Röhren nimmt das Treppenhaus auf, die andere bekrönt das ansonsten flach gehaltene Dach. Immer wieder bringen aufstrebende Glasprismen Tageslicht ins Innere. Nach außen sind die Wände eingehüllt in das regelmäßige Raster grauer Fliesen, gerahmt und durchzogen von blau-grauen Mosaikbändern. Auch die Fenstersprossen tragen diesen Farbton. Später gab Natalini an, er habe sich von deutschen Häusern mit ihren gebogenen Dächern und bunten Dekorfliesen inspirieren lassen – und hat dabei wohl innerlich den Mittelfinger gegen Adolf Loos erhoben.

Stilbewusst bis ins Detail

Schon früh hatte sich Krause in gutes Design verliebt und vorausschauend kommende Klassiker gesammelt: amerikanische Stücke aus den 1930er/40er Jahren und vieles, natürlich, aus Italien. 1983 zählte Krause zu den vier Gründungsmitgliedern der Designgalerie „quartett“ in Hannover, die das opulente Design jener Jahre zelebrierte – schon zur ersten Kollektion gehörten klangvolle Namen wie Ettore Sottsass und Philippe Starck. Mit seinem neuen Partner Michael von Jakubowski überführte Krause die Idee 1987 in die Designfirma „anthologie quartett“, die sich im Schloss Hünnefeld bei Bad Essen ansiedelte. Schon ein Jahr später etablierten beide ihr Beratungsbüro im Loft in der Bahnhofstraße. Folgerichtig war Krause formbewusst bis ins Detail, auch bei der Ausstattung des Lübbecker Hauses. Für die Büromaschinen etwa griff er ausschließlich zur italienischen Marke Olivetti.

Lübbecke, Bahnhof-Apotheke (Foto: Aldo Ballo, Bild: Archiv Michael von Jakubowski)

Literatur

Felicori, Bianca, Pharmacist Rainer Krause's house designed by Superstudio, in: domus, 13. Januar 2021.

Stark, Ulrike, Architekten – Adolfo Natalini und Superstudio, Stuttgart 1993, 3. Auflage.

Natalini, Adolfo/Superstudio, Una casa fatta (anche) di memoria – Superstudio. Ein Haus (auch) aus Erinnerungen, Lübbecke 1979.

Superstudio, Una casa fatta anche di memorie, in: Casa Vogue 98, 1979.

Verwendung der Bilder von der und zur Bahnhof-Apotheke Lübbecke mit freundlicher Genehmigung von Michael von Jakubowski.

INTERVIEW:

“Nach wie vor verliebt in dieses Klinikum”

Petra Wörner (wtr) über das Klinikum Aachen

Das Aachener Klinikum (Weber & Brand, 1971–1985) gilt als deutsches Gegenstück zum Centre Pompidou, dessen High-Tech-Architektur durch ein Gewirr aus Röhren und Versorgungsschächten zeichnerhaft nach außen sichtbar wird. Im Jahr 2004 gewann das Büro wörner traxler richter planungsgesellschaft mbH (wtr) die Ausschreibung, um den gesamten Pflegebereich des Krankenhauses zu sanieren und neu zu strukturieren. Die Arbeiten erstreckten sich von 2008 bis 2013, im Jahr 2008 stellte man das Klinikum zusätzlich unter Denkmalschutz. In der Folge wurde ein Drittel der etwa 10.000 Quadratmeter fassenden Nutzfläche renoviert. moderneREGIONAL sprach mit der Architektin Petra Wörner (*1957) von wtr über den Umgang mit dieser ebenso umstrittenen wie geliebten ‘Gesundheitsfabrik’.

Was war genau Ihr Auftrag, als das Büro wtr Architekten 2004 mit der Sanierung des Aachener Klinikums begonnen hat?

In der Ausschreibung war von Sanierung die Rede, der genaue Umfang dieser „Neustrukturierung“ wurde nicht konkret ausgeführt. Doch wir wussten zum damaligen Zeitpunkt, dass bei allen Kliniken von einer Reduzierung der Betten gesprochen wurde. Der Gesamtumfang bestand aus drei Bauphasen von je vier Bettenflügeln à drei Geschosse – inklusive einer psychiatrischen Abteilung, die seinerzeit auszog und damit Flächen sowie einen Dachgarten freigab.

Während der Planungsphase erstellten wir ein Gutachten zur aufkommenden Frage, ob man das Gebäude nicht gänzlich abbrechen und neu errichten sollte. Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, die mit Lehre und Forschung im Klinikum untergebracht war und ist, wurde gerade als neue Exzellenzuniversität zertifiziert. Damit stand die Frage im Raum, ob sie aus

dem Gebäude ausziehen soll. Das hätte Fläche für den Klinikbetrieb frei gemacht, aber die RWTH blieb und das Klinikum wurde nicht abgerissen. Doch der Pflegebereich war damals vollständig klimatisiert, was aus heutiger Sicht energetisch schwierig ist. Einige Kranken- und Personalzimmer mussten völlig ohne Tageslicht auskommen. Das ist nicht nur unkomfortabel, sondern widerspricht jeglicher Aufenthaltsqualität für Patient:innen und angemessener Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter:innen.

Mit der Sanierung konnten Sie die Bettenanzahl reduzieren und rund 10 Prozent Nutzfläche gewinnen, um etwas Licht und Luft hereinzulassen. War das gerasterte Bausystem dabei von Vorteil?

In die Gebäudeflügel wollten wir von oben ‘Löcher’ stanzen, um Innenhöfe zu schaffen. Damit erhielten die Zimmer natürliches Licht, Luft und mehr Aufenthaltsqualität. Die gerasterte Bauweise war dafür besonders gut geeignet, weil man die Elemente einfach herausheben und

vergleichsweise unkompliziert Innenhöfe herstellen konnte. Wir mussten dafür keine Stahlbetondecken und Ziegelwände einreißen. Im Innern ließen sich die Materialien zudem bis auf den Rohbau abtragen. Unseren gesamten Ausbau konnten wir dann quasi als Neubau behandeln. Durch die klar gerasterte Struktur der Medienversorgung erfolgte auch der neue Innenausbau, jetzt im Trockenbauverfahren, zügig und problemlos.

Wo liegen die Schwachstellen des Klinikums?

Leider gibt es zu wenig Menschen, die eine solche Megastruktur weiterdenken können und wollen. Es wäre sinnvoll, dauerhaft Ausgleichsflächen

bereitzuhalten, die eine rotierende Sanierung eines solchen Großkomplexes ermöglichen. Beispielsweise lässt sich nicht der gesamte OP-Bereich auslagern, immerhin gibt es im Klinikum 30 OP-Säle! Eigentlich hätte man etwa 15 Jahre nach der Inbetriebnahme des Krankenhauses auch einen dauerhaften Interimbereich einrichten müssen, einen oder gleich zwei 'Blanco-Gebäudeflügel' – wie ein kleines Ersatzkrankenhaus.

Selbstverständlich war es auch schwierig und aufwändig, die zeittypischen Materialien zu entsorgen. Die Nasszellen beispielsweise bestanden aus tiefgezogenen einteiligen Kunststoffelementen, die heute als Sondermüll gelten.

Aachen, Klinikum (Bild: Klinikum der RWTH Aachen)

Zudem entstand das Klinikum in „Synchronplanung“: Während man bereits mit den Arbeiten begonnen hatte, wurde noch weitergeplant. Aber das ist an sich kein Problem. Irgendwann müssen Sie ja mal anfangen. Und gerade beim Krankenhausbau sind kontinuierliche Anpassungen an den aktuellen Betrieb die Regel.

Auch Ihre Sanierung war Änderungen unterworfen: Von den drei geplanten Arbeitsphasen konnten zwei nicht mehr umgesetzt werden.

Ja, die Sanierung, die dem Haus neue Klarheit geben sollte, blieb soweit wir wissen ein Fragment. Das lag vor allem an großen Umstrukturierungen innerhalb der Zuständigkeiten für den Bau und explizit des Klinikums. So wechselt man heute quasi zwischen Design und Struktur der 1970er und 2010er Jahre.

Ist Denkmalschutz für ein solches Nutzgebäude sinnvoll?

Schon vor der offiziellen Unterschutzstellung war das Gebäude als denkmalwürdig eingestuft und insofern haben wir während der gesamten Planungsphase mit den zuständigen Behörden sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Aber selbst wenn ein Gebäude dieser Bedeutung aus ikonographischen Gründen erhalten werden soll, so ist im Rahmen des Denkmalschutzes auch ein geeignetes Nutzungskonzept zu entwickeln. Wenn man in Aachen irgendwann gar nicht mehr Krankenhaus sein kann, dann eignet sich diese Architektur vielleicht als Universitätsgebäude oder als Ministerium. Denkmalschutz ist nichts Triviales! Es bedarf eines unglaublichen Wissens, um die Fügungen sowohl funktional als auch konstruktiv / ästhetisch richtig herzustellen – und zu verstehen, was das Gebäude für ein Individuum ist.

Aachen, Klinikum (Bild: Klinikum der RWTH Aachen)

Wie konnten durch die Sanierung die besonderen Qualitäten des Klinikums herausgearbeitet werden?

In den eingefügten Innenhöfen nehmen die Brüstungen aus gefärbtem Glas nun das bauzeitliche Farbkonzept auf, aber sie bringen ein neues Material ein. Die Technikaufbauten reflektieren sich in den Oberflächen und werden quasi im übertragenen Sinne bildhaft fortgesetzt. Das Achsmaß und die Fensterteilung wurden beibehalten. Damit sind die Innenhöfe zwar repräsentativ für die neue Bauphase zu erkennen, aber erscheinen auf Augenhöhe mit dem Bestandsbau. In den Innenräumen konnten wir wegen des Brandschutzes nicht ganz die Offenheit des Ursprungsbaus beibehalten. Gerade die Nasszellen der Zimmer, die Farben von Böden und Wänden, die Teppiche auf den Gängen waren charakteristisch für Ihre Zeit. Wir haben das Farbkonzept analysiert und auf das Heute übertragen.

Wichtig war es, den Charakter des Hauses zu erkennen und beizubehalten. Denn im Gegensatz zu unzähligen anderen Krankenhauskonglomeraten, hat man beim Klinikum Aachen schon während des Bauens sehr systemisch

gedacht. Einige Dinge konnten wir dann vereinheitlichen, um diese Flexibilität zu bewahren. Beispielsweise eignen sich die Pflegezimmer nun für Low- und High-Care gleichzeitig. Mit einigen kleineren technischen Änderungen können Sie so aus einem normalen Krankenzimmer ein Intensivzimmer machen.

Kann gute Architektur bei der Genesung helfen?

Wir sind überzeugt von der Wirksamkeit der Individualität eines jeden Gebäudes, der Ausstrahlung seiner Seele auf die Benutzer:innen, des sich Wohlfühlens in seinem Kosmos. Ob ich beispielsweise eine Wand weiß streiche oder rosa, kostet das Gleiche. Aber die Umsetzung eines sensiblen auf den Ort abgestimmten Farb- und Materialkonzeptes ist für den Charakter des Hauses essentiell. Daher versuchen wir, die Gebäude auch für das Personal attraktiv zu gestalten: lichte, luftige Aufenthaltsräume mit guten Möbeln, eben nicht nur die Besenkammer für die Rauchenden.

Als Anwält:innen der Menschen, die diese Gebäude später nutzen werden, haben wir Architekt:innen eine große Verantwortung. Wenn ich Vertrauen in die Atmosphäre des Hauses habe, dann fördert das mit absoluter Sicherheit den Heilungsprozess. Die Aufenthaltsdauer der Patient:innen verkürzt sich deutlich und ist messbar. Dafür investieren wir in ein attraktives Wegeleitsystem, arbeiten mit Künstler:innen und visuellen Designer:innen zusammen. Da bin ich ja ganz in Ulm, Otl Aicher auf der Schulter sitzend ... (lacht)

Bei Ihrem aktuellen Projekt, am neuen Städtischen Klinikum in Karlsruhe, haben Sie mit verschiedenen Künstler:innen und einem Philosophen zusammengearbeitet haben, um eine

ganz neue Form des 'Willkommenheißens' zu schaffen. Warum ist Ihnen dieser Ansatz so wichtig?

Ein Krankenhaus ist kein Gebäude, vor dem man Angst haben muss. Dort arbeitet keine hingebungsvollere Berufsgruppe als medizinische oder pflegende Mitarbeiter:innen! Wir möchten als Architekt:innen für das Wohl der Patient:innen unser Bestes geben, damit die traditionelle Schwellenangst abgebaut wird. Es müsste eigentlich normal sein, dass wir mit der Verletzlichkeit unseres Leibes gerne in diese Institutionen gehen, um dort geheilt zu werden. Ein Krankenhaus bedeutet auch Begleitung bei der Geburt und, beispielsweise bei der Palliativbehandlung, am Lebensende. Hier gibt man den Kranken, aber auch den Angehörigen, Schutz und nimmt sie sinnbildlich an die Hand. Genau deshalb bin ich nach wie vor verliebt in das Aachener Klinikum, das diesen Dienst seit Jahrzehnten verlässlich mit Hochleistung verrichtet.

Das Gespräch führte Peter Liptau.

Petra Wörner (*1957, Karlsruhe), studierte Architektur an der Universität Stuttgart und am IIT-Illinois Institute of Technology in Chicago. Nach beruflichen Aufenthalten in Chicago und New York arbeitet sie seit 1984 für wörner traxler richter, zunächst als Entwurfsarchitektin und Projektleiterin. 1991 wurde Petra Wörner Gesellschafterin, 1993 Büromitininhaberin und Partnerin am Standort Frankfurt und ist seit 1997 geschäftsführende Gesellschafterin der wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh. Petra Wörner ist als Referentin und Preisrichterin tätig und war von 2015 bis 2017 Mitglied und Vorsitzende des Gestaltungsbeirates der Stadt Linz und satzungsgemäß von 2017 bis 2021 als Vertreterin des BDA gewähltes Mitglied des Städtebaubeirates der Stadt Frankfurt am Main.

Petra Wörner (Foto: Frank Blümmler)

FOTOSTRECKE: Auf Kur mitten im Krieg

u. a. mit Fotografien von Peter Raaf

Zwischen Wandelhalle und Trinkbrunnen soll die Zeit stillstehen, wie sonst könnten sich Kurgäste wirklich auf ihre Erholung konzentrieren. Auch architektonisch scheint diese Gattung besonderen Regeln zu unterliegen, vor allem in Kriegsjahren. Große Anlagen wie das Ernst-Sachs-Bad in Schweinfurt (Roderich Fick, 1931/33) oder die Wandelhalle in Bad Mergentheim (Eduard Krüger, 1934/35) entstanden noch mitten im Frieden, während der Nationalsozialismus erst langsam Anlauf holte. Wo man in Franken ein blockhaftes Bollwerk schuf, wurde in Baden-Württemberg schon eine von Glas durchwirkte Leichtigkeit angestrebt. Auch in Bad Liebenzell klingt eine Mischung aus Heimatstil und Neoklassizismus an, als das Kurhaus (Eduard Krüger) 1939 im Rohbau errichtet wurde. Dann kam der Krieg – und die Fertigstellung ließ bis 1954 auf sich warten. In Zürich Letzigraben musste die Architektur in den 1940er Jahren keine Zwangspause einlegen, so konnte das Kur- und Freibad (Max Frisch) nach dem Wettbewerb von 1943 direkt bis 1947 umgesetzt werden. Im süddeutschen Schömberg schließlich nahm das Kurhaus (Eduard Krüger) dann 1954/55 schon den leichten Schwung des Wirtschaftswunders auf und wagte eine selbstbewusst repräsentative Geste.

Schömberg, Kurhaus (Bild: Peter Raaf)

Zürich Letzigraben, Kur- und Freibad (Bild: Portuos, [CC BY SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/))

Bad Liebenzell, Kurhaus (Bild: Peter Raaf)

Schweinfurt, Ernst-Sachs-Bad (Bild: Peter Raaf)

BEST-OF-90S: Zürichhaus in Hamburg

von Karin Berkemann

Gesundheit, Freiheit und Wohlstand – all die großen Versprechen der Moderne müssen am Ende irgendwo verwaltet werden. Dafür ließen sich die großen Versicherungsunternehmen im späten 20. Jahrhundert gerne repräsentative Gebäude errichten, die Seriosität ausstrahlen sollten, vielleicht auch Erfolg, ohne dabei nach ‚Spekulantentum‘ auszusehen. Die Zürich-Versicherung wählte für ihr neues Hamburger Bürohaus ein Grundstück in bester Altstadtlage: im Norden das Rathaus, im Süden die Hauptkirche St. Katharinen, im Westen Alt Nikolai und im Osten der Domplatz. Bis 1908 stand an dieser Stelle ein Bürgerhaus (Große Reichenstraße 37) aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, dessen Fragmente später in das Museum für Hamburgische Geschichte integriert wurde. Auch das hier 1993 vom Büro von Gerkan, Marg und Partner (**gmp**) fertiggestellte Zürichhaus spielt mit historischen Bezügen. So versteht sich etwa der spätmoderne Treppenturm als Antwort auf das nahe Kontorhaus Meißberghof (Hans und Oskar Gerson, 1924).

Hamburg, Zürichhaus (Bild: Klaus Frahm, via gmp)

Schiff, Turm, Wimpel

Aus dem Architekturwettbewerb für das künftige Zürichhaus ging gmp 1988 mit dem ersten Preis hervor und erhielt in der Folge den Auftrag. Damit stand das Team vor der Aufgabe, die geforderte hohe Dichte an Bürofläche nach innen mit einer guten Aufenthaltsqualität und nach außen mit einer hohen repräsentativen Wirkung zu verknüpfen. Der trapezförmige Baugrund wird umfassen von der Großen Reichenstraße im Norden, der Domstraße im Westen und der Willy-Brandt-Straße im Süden. In direkter Nachbarschaft grenzt nach Osten das Afrikahaus (1899, Martin Haller) an. Für diese städtebauliche Situation wählte gmp einen kammförmigen Grundriss, dessen drei ‚Zinken‘ als klinkersichtige Riegel nach Westen weisen. Zwischen ihnen sind zwei gläserne Atrien eingefügt, die sich mit ihren transparenten Straßenfassaden ebenfalls nach Westen öffnen.

Während die Atrien die volle Gebäudehöhe einnehmen, untergliedern sich die Riegel in acht oberirdische Stockwerke. Im Untergrund sind zudem zwei Tiefgaragenschosse untergebracht, die von der Großen Reichenstraße her erschlossen werden, wobei der Hauptzugang zum Gebäude in der Domstraße liegt. Zur Willy-Brandt-Straße hin wölbt sich eine weitere Glasfront zur Straße hin, die jedoch von einem klinkersichtigen Sockelgeschoss unterfangen wird. Nach oben schließt das Ensemble repräsentativ mit den Segmentbögen der gläsernen Atriendächer, mit den gestaffelten Rücksprüngen der Klinkerriegel und nicht zuletzt mit dem Treppenturm samt Fahne an der Ecke Domstraße/Willy-Brandt-Straße. Man müsste sich schon aktiv Mühe geben, um dabei in der Hansestadt nicht an einen Dampfer zu denken. Dieses seinerzeit in Hamburg beliebte Motiv – vom Gruner + Jahr-Gebäude bis zum

Neuen Dovenhof – blieb nicht ohne eine hochgezogene Augenbraue der Architekturkritik. Allzu vordergründig sei das baukünstlerische Spiel mit maritimen Bildern.

Repräsentativer Lärmschutz

Für die Gestaltung der Atrien zeichnete der Maler und Bildhauer Hinnerk Wehberg verantwortlich, gemeinsam mit seinen Partnern, den Landschaftsarchitekten Gustav Lange und Gundolf Eppinger sowie dem Grafiker und Filmemacher Wieland Schmidtke. Ihr 1969 gegründetes Büro (später WES) führte einen gewundenen Wasserlauf quer vom einen zum anderen Atrium, schlug darüber malerisch eine Brücke und begleitete die Szenerie durch einzelne Bäume. Um 1990 arbeitete das Team wiederholt mit gmp zusammen, etwa unter dem Titel „Beruhigende Aussichten“ vor der Hauptverwaltung der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh (1989–1992) oder beim Projekt „Sunken Garden“ in der Neuen Messe Leipzig (1991–1996). In beiden Fällen wurden die landschaftsplanerischen Akzente im Außenraum, aber in enger Beziehung zur Architektur gesetzt.

Auch im Innenbereich legte gmp dem Hamburger Zürichhaus eine klare geometrische Struktur zugrunde. An der verglasten Rückwand der Atrien, die an das benachbarte Afrikahaus stößt, verläuft je mittig eine offene Wendeltreppe, die wiederum den äußeren Treppenturm zitiert. Auch die zu den Lichthöfen weisenden Seitenwände der Büroriegel betonen mit ihren Fensterachsen den Höhenzug der Anlage. Damit bilden sie einen wirkungsvollen Kontrast zu den geschwungenen Stufungen, zum Grün und zum Wasserlauf der Lichthöfe. Diese Spannung wird über die leichte Schräge der Grundstückskante, durch die Segmentbögen der Atriendächer und

durch die vorgewölbte Glasfläche zur Willy-Brandt-Straße hin fortgeführt. Damit setzte gmp die funktionalen Werte der glasverkleideten Freiräume – Lärmschutz und Durchlichtung – auch gestalterisch gewinnbringend in Szene.

Spätmoderne oder Postmoderne?

Greift man aus dem umfangreichen Werk von gmp rückblickend die Hamburger Projekte um 1990 heraus, sticht die typische Mischung aus Stahl, Glas und Klinker ins Auge. Vom Steigenberger-Hotel auf der Fleetinsel (1980, 1991–1992) bis zum Collegium Augustinum (1991–1993) zeigen Bauten, an denen Volkwin Marg federführend beteiligt war, klare Bezüge zur traditionellen bzw. klassisch modernen Formensprache der Hansestadt. Anders bei Projekten, für die Meinhard von Gerkan maßgeblich verantwortlich zeichnete – so etwa beim Deutsch-Japanischen Zentrum (1993–1995), das mit dem Baustoff Backstein eine sehr viel internationalere, auch auf den asiatischen Kulturraum anspielende Haltung einnimmt. Beim gmp-Hauptsitz (1987–1990) oder beim Wohnhaus von Gerkans (1987–1992) kommen noch deutlicher zeitgenössische, überregionale Materialien im Einsatz.

Somit steht das Zürichhaus, für das Marg gemeinsam mit dem Büropartner Klaus Staratzke als federführender Entwurfsverfasser angegeben wird, in einer Linie mit seinem Hamburger Hanse-Viertel (1978–1980, ebenfalls mit Staratzke): geometrisch gegliederte Backsteinfassaden, aufgewölbte Glasflächen mit sprossenartiger Unterteilung und ein turmartiger Abschluss zur Straßenecke hin. Das Zürichhaus geht hier in seiner städtebaulich offeneren Situation einen Schritt weiter zum

repräsentativen Unternehmenssitz. Hinzu treten Elemente einer High-Tech-Architektur, wie sie etwa beim Stuttgarter Züblinhaus (Gottfried Böhm, 1983–1984) ein ähnliches gläsernes Foyer ermöglichen. Ob man nun das Hamburger Spiel mit historischen Vorbildern postmodern nennen mag, bleibt letztlich den Betrachtenden überlassen. In jedem Fall glückte hier gmp, gemeinsam mit dem landschaftsarchitektonischen Team um Hinnerk Wehlberg, ein formvollendeter Beitrag zur hanseatischen Bürohausarchitektur des ausklingenden 20. Jahrhunderts.

Hamburg, Zürichhaus (Bild: Klaus Frahm, via gmp)

Hamburg, Zürichhaus, Foucaultsches Pendel im Treppentrum (Bild: [Fotopetra](#), via flickr, 2019)

Literatur

Lange, Ralf, *Architekturführer Hamburg*, Stuttgart 1995, S. 27.

Schmitz, Hans Jürgen, *Tageslicht im Atrium. Akzeptanz von Arbeitsplatzbedingungen in Büros an Atrien unter besonderer Berücksichtigung der Tageslichtverhältnisse*, Marburg 2003, S. 195.

Onlinepräsenz von gmp.

IMPRESSUM

HEFTREDAKTION: P. Liptau/K. Berkemann,
Frankfurt/M. 2022

LAYOUT: Jasmin Rettinger

TITELMOTIV: Frankfurt, Viktoria-Apotheke in
der Großen Bockenheimer Straße (Bild: And-
reas Praefcke, CC BY SA 3.0, 2011)

HERAUSGEBER:INNEN: Daniel Bartetzko,
Karin Berkemann

ONLINEVERSION DES HEFTS: [www.moderne-
regional.de/gesundheit-22-2/](http://www.moderne-regional.de/gesundheit-22-2/)

ISSN (ONLINE): 2365-0370

HBZ-ID: HT018260134

ZDB-ID: 1050988183

LETZTE ÄNDERUNGEN AM DOKUMENT:

31. März 2022

Die Urheberrechte für die Beiträge liegen
jeweils bei den Autor:innen, die Rechte für die
Abbildungen wie jeweils am Bild angegeben.
Es gelten die Ausführungen des Impressums
von moderneREGIONAL: [www.moderne-regio-
nal.de/impressum/](http://www.moderne-regio-
nal.de/impressum/).

moderneREGIONAL gUG (haftungsbe-
schränkt), c/o Dr. Karin Berkemann, Fran-
kenallee 134, 60326 Frankfurt am Main,
0179/7868261, [k.berkemann@moderne-regio-
nal.de](mailto:k.berkemann@moderne-regio-
nal.de), www.moderne-regional.de